

Entrevista a Iván Martínez sobre el uso de Microsoft Azure en ingeniería

POR: JESÚS MIGUEL DELGADO DEL ÁGUILA^A

RESUMEN: En esta entrevista se formularon preguntas al magíster Iván Martínez, docente universitario destacado por sus conocimientos especializados en infraestructuras de redes y por sus múltiples participaciones en eventos académicos. Los interrogantes que se le plantearon se basaron en sus recientes enfoques de estudio, como el empleo de la herramienta informática de Microsoft Azure. En la conversación se llega a comprender cuál es su utilidad y cómo esta puede servir al usuario en distintos ámbitos, como el laboral. Por otro lado, el ingeniero de Sistemas concluye con el modo en que sus saberes son transferidos a sus alumnos con mucha prerrogativa.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería de Sistemas, Microsoft Azure, docencia universitaria, aprendizaje

CÓMO CITAR

Delgado Del Aguila, J. M. (2023). Entrevista a Iván Martínez sobre el uso de Microsoft Azure en ingeniería. Revista Habitus: Semilleros De investigación, 3(6), e17583 . <https://doi.org/10.19053/uptc.22158391.17583>

RECIBIDO: 02/05/2024 • **EVALUADO:** 08/05/2024
APROBADO: 12/05/2024 • **PUBLICADO:** 24/05/2024

Autor para correspondencia.
tarmangani2088@outlook.com

^A Universidad Nacional Mayor de San Marcos
<http://orcid.org/0000-0002-2633-8101>

Iván Vladimir Martínez Morán nació en Lima, Perú. Es magíster en Docencia Universitaria e ingeniero de Sistemas e Informática de la Universidad Privada Norbert Wiener –Lima, Perú—. Realizó estudios de System Center Configuration Manager 2012 en Microsoft Certified Technology Specialist. Cuenta con conocimientos intermedios en inglés y portugués. Ha ejercido la docencia en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Norbert Wiener. Además, cuenta con la experiencia como asesor de tesis en ambas instituciones. Fue especialista en Soluciones de Tecnología de la Información (TI) en la empresa Graña y Montero (2006-2008) y es consultor en proyectos de TI en Cosapi Data desde el 2014. Gracias a su formación, ha destacado en su labor en centros de cómputo y con **softwares** de última generación. Además, sabe trabajar en ambientes competitivos y organizacionales. Ha participado en distintos congresos como ponente. Una de sus últimas intervenciones fue en la 5ª. Gira Online Latinoamérica. Gold Edition (2021), con su exposición **Una primera vista al Nuevo Windows 11**. Entre sus reconocimientos nacionales e internacionales, se encuentra el honor al mérito por desempeño de clases en la UTP (2015), el Premio Tecnología en la categoría “Cloud & DataCenter Managment” (2019) y el Premio Tecnología en la categoría “Windows Insider. Retroalimentación a Sistemas Operativos Windows 10 y Windows Server” (2019).

Entrevista¹

Entrevistador (E): ¿Cómo fue tu formación en la carrera de Ingeniería de Sistemas? ¿Te especializaste en algún tema en específico?

Ing. Iván Martínez (IM): Actualmente soy ingeniero de Sistemas y me especialicé en Infraestructura de Redes. Hay un campo muy amplio para escoger, pero me aboqué a eso, porque mis prácticas se iniciaron básicamente en el mundo de la infraestructura.

E: Tus últimas investigaciones se han relacionado con el Microsoft Azure. ¿Nos podrías comentar en qué consiste?

IM: Microsoft Azure es una solución de una nube privada que tiene diferentes servicios que ofrecen a muchas empresas en ámbitos públicos o privados. Esta herramienta permite aumentar la productividad. De esa forma, pueden llevar toda la información que tienen localmente a la nube. Cualquier empleado podrá acceder de manera remota, sin importar el lugar donde se encuentre.

.....

1 Se realizó de forma remota el 27 de julio de 2021, a través de Zoom. Fue subida a YouTube y fue transcrita en esta oportunidad.

Foto 1

Conferencia Integración de Servicios en Microsoft Azure (2019)

Nota. Tomado de <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10219212229112496&set=a.10219212209151997>

E: ¿En qué se diferencia el Microsoft Azure de otras herramientas de soluciones?

IM: La diferencia entre Microsoft Azure y otras herramientas de soluciones de nube es que Microsoft es líder en el Cuadrante de Gartner, como una de las nubes con mayor respaldo a nivel internacional y que está dentro de la base de datos de las empresas de Forest. Otra cosa es que actualmente Microsoft tiene 60 data centers en el mundo. Por lo tanto, es una herramienta de solución que permite tener el gran soporte para todas las organizaciones a nivel mundial. Esa sería la diferencia principal; luego, la variedad de servicios que ofrece.

E: ¿Consideras que los usuarios deberían conocer el Microsoft Azure e integrarlo a su mundo laboral? ¿Por qué?

IM: Sí deben conocerlo, porque tiene una gran variedad de soluciones preparadas para cada tipo de usuario. Microsoft Azure puede ser utilizado por las pequeñas empresas, como las pymes, las medianas empresas y las grandes empresas. Está diseñado para diferentes tipos de negocio. Algo para tener en cuenta es que se paga por uso del servicio. No es que hagas un pago fijo anual, sino que, si tú consumes en la nube, pagas por eso que consumes. Eso es un beneficio para cualquier empresa.

Foto 2

Conferencia Integración de Servicios en Microsoft Azure (2019)

Nota. Tomado de <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10219212218512231&set=a.10219212209151997>

E: Según tu criterio, ¿existe algún riesgo o desventaja al usar Microsoft Azure?

IM: Más que desventajas, hay muchos beneficios. Primeramente, nosotros tenemos el mejor soporte de una de las empresas más grandes del mundo. Nos responsabilizamos de la gran tarea de ayudarnos a poder migrar a un mundo desconocido para muchos, pero que muchas empresas hoy en día ya lo están utilizando.

No existe ningún riesgo, porque Microsoft Azure está normado bajo las normas ISO de seguridad de la nube; en específico, la ISO 27018, que permite asegurar que toda la información que viaja desde la sede local hacia la nube esté encriptada.

Tampoco hay forma de que ellos puedan manejar la información, porque muchas de las empresas dicen: "Subo mi información a la nube, pero el que me alquila la nube es dueño de mi data". Entonces, hay un tema erróneo. El Microsoft Azure mantiene la información totalmente segura. El día que la empresa decida retirarse —porque cambiar de proveedor es muy común—, toda la información será descargada. Ahí mismo el usuario se podrá dar cuenta de que toda la data ha sido eliminada de la nube. Así no queda nada adentro.

Foto 4

Conferencia de Microsoft Azure en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) (2019)

Nota. Tomado de <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10218278122640418&set=a.10218276581041879>

E: Aparte de tener conocimientos de informática, cuentas con una maestría en Docencia Universitaria. Esa instrucción te permite dominar una pedagogía adecuada para dirigirte a tus alumnos. ¿Nos podrías contar tu experiencia de transmitir con éxito tus aprendizajes?

La Maestría de Docencia Universitaria me ha ayudado a plasmar el contenido de mi conocimiento para armar sesiones más interactivas, bastante acercadas al mundo real y con casos prácticos. Para ello, he conseguido que los alumnos tengan una buena retroalimentación, con el propósito de que puedan manejar las clases de acuerdo con el contenido que se viene planteando en el syllabus; en este caso, en función del plan de la universidad para cada semestre.

Foto 5

Conferencia de Microsoft Azure en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) (2019)

Nota. Tomado de <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10218276591242134&set=a.10218276581041879>

REFERENCIAS

Jesús Miguel Delgado Del Aguila. (2021). *Entrevista al ingeniero Iván Martínez, especialista en Microsoft Azure* [video]. Youtube. <https://youtu.be/YWRyVf-PRyM>